

УДК 616.12-008.331.1-005.4-06:616.379-008.64]-008.9-08
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617632>

МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ В ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ КВЕРЦЕТИНОМ І АРГІНІНОМ ГІДРОХЛОРИДОМ

**Білецький С.В.¹, Бойко В.В.², Казанцева Т.В.¹, Петринич О.А.¹,
Петринич В.В.¹**

¹Буковинський державний медичний університет, bilsemvis@gmail.com

²КНП «Міська поліклініка №3» Чернівецької міської ради, м. Чернівці

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ИХ КОРРЕКЦИЯ КВЕРЦЕТИНОМ И АРГИНИНОМ ГИДРОХЛОРИДОМ

**Билецкий С.В.¹, Бойко В.В.², Казанцева Т.В.¹, Петринич О.А.¹,
Петринич В.В.¹**

¹Буковинский государственный медицинский университет,
bilsemvis@gmail.com

²КНП «Городская поликлиника №3» Черновицкого городского совета, г. Черновцы

78

METABOLIC DISORDERS IN PATIENTS WITH HYPERTENSION DISEASE IN COMBINATION WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AND TYPE 2 DIABETES AND THEIR CORRECTION WITH QUERCETIN AND ARGININE HYDROCHLORIDE

**Biletskyi S.V.¹, Boiko V.V.², Kazantseva T.V.¹, Petrynych O.A.¹,
Petrynych V.V.¹**

¹Bukovinian State Medical University, bilsemvis@gmail.com

²Communal non-commercial enterprise "City Polyclinic №3" of the Chernivtsi City Council, Chernivtsi

Summary/Резюме

Introduction. Comorbidity of hypertension (AH), coronary heart disease (CHD) and type 2 diabetes mellitus (T2DM) is associated with earlier metabolic disturbances and development of target organ lesions. The activation of the processes of lipid peroxidation (LPO) and the reduction of NO production by endotheliocytes in patients with AH, CHD, T2DM and in their combined course justifies the feasibility of prescribing antioxidants and NO donors for their prevention and therapy.

The aim of the study. To study the features of metabolic disorders in patients with AH stage II in combination with CHD and T2DM and to investigate the effectiveness of treatment with quercetin (Corvitol) and arginine hydrochloride (Tivortin) on indicators of carbohydrate and lipid metabolism, the intensity of lipid peroxidation and the function

of the endothelium.

Material and methods. 65 patients with AH stage II in combination with CHD (stable angina pectoris I-II functional class) and subcompensated T2DM of moderate severity have been examined. The control group has been consisted of 26 practically healthy persons, representative in terms of age and sex.

Patients have been randomized into two groups. Group I included 30 patients who received complex basic therapy (BT) (ramipril, amlodipine, atorvastatin, isodinit, bisoprolol, acetylsalicylic acid, metformin). Patients of the group II (35 people) received infusion metabolic therapy with Corvitin (0.5 g) for the first 6 days against the background of BT, and in the next 6 days - with Tivortin 100 ml of solution intravenously, with subsequent transition to outpatient reception of oral Tivortin 10 ml 2 times a day for two weeks.

Indicators of carbohydrate and lipid metabolism, oxidant stress, and endothelial function have been studied.

The results. In patients with AH stage II in combination with CHD and T2DM, compared to a group of healthy individuals, there are significant ($p < 0.05$) disturbances in carbohydrate and lipid metabolism, an increase in the content of lipid products in the blood, inhibition of the antioxidant defense system, and an increase in the content of NO end metabolites. Combined basic and metabolitotropic therapy with the use of Quercetin (Corvitin) and Arginine hydrochloride (Tivortin) compared to the effects of standard basic therapy in patients with AH in combination with CHD and T2DM had a significant positive effect on the course of the disease and blood metabolic indicators.

Conclusions.

1. Correction of metabolic disorders in patients with AH in combination with CHD and T2DM can be achieved through consistent use of antioxidants and NO donors.

2. The pathogenetic rationale for the sequential use of Quercetin (Corvitin) and Arginine Hydrochloride (Tivortin) for the correction of metabolic disorders stems from the role of oxidant stress in the occurrence of endothelial dysfunction, reducing the formation and bioavailability of NO in patients with AH, CHD, and T2DM.

Key words: *hypertension, coronary heart disease, type 2 diabetes mellitus, metabolic indicators, Quercetin (Corvitin), Arginine hydrochloride (Tivortin).*

Вступ. Коморбідність гіпертонічної хвороби (ГХ), ішемічної хвороби серця (ІХС) та цукрового діабету 2-го типу (ЦД 2) пов'язана з більш ранніми порушеннями метаболізму та розвитку уражень органів-мішеней. Активація процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) і зниження продукції NO ендотеліоцитами у хворих на ГХ, ІХС, ЦД та за поєднаного їх перебігу обґрунтовує доцільність призначення антиоксидантів та донаторів NO для їх профілактики та терапії.

Мета дослідження. Вивчити особливості метаболічних порушень у хворих на ГХ II стадії (ст.) у поєднанні з ІХС і ЦД 2 та дослідити ефективність лікування Кверцетином (Корвітином) і Аргініном гідрохлориду (Тівортіном) на показники вуглеводного та ліпідного обміну, інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів і функцію ендотелію.

Матеріал і методи досліджень. Обстежено 65 хворих на ГХ II ст. у поєднанні з ІХС (стабільна стенокардія I-II функціонального класу) і ЦД 2 середнього ступеня тяжкості, субкомпенсованим. Контрольну групу склали 26 практично здорових осіб,

репрезентативних за віком і статтю.

Хворі були рандомізовані в дві групи. До I групи входили 30 пацієнтів, які отримували комплексну базисну терапію (БТ) (раміприл, амлодипін, аторвастатин, ізодиніт, бісопролол, ацетилсаліцилова кислота, метформін). Пацієнтам II групи (35 осіб) перші 6 днів на тлі БТ проводилася інфузійна метаболічна терапія Корвітином (0,5 г), а в наступні 6 днів – Тівортіном по 100 мл розчину внутрішньовенно з подальшим переходом на амбулаторний прийом пероральної форми Тівортіна по 10 мл 2 рази на добу протягом двох тижнів.

Досліджували показники вуглеводного, ліпідного обміну, оксидантного стресу, функції ендотелію.

Результати. У хворих на ГХ II ст. в поєднанні з ІХС і ЦД 2 порівняно з групою здорових осіб мають місце достовірні ($p < 0,05$) порушення вуглеводного, ліпідного обміну, зростання в крові вмісту продуктів ПОЛ, пригнічення системи антиоксидантного захисту, збільшення вмісту кінцевих метаболітів NO. Комбінована базисна та метаболітотропна терапія з використанням Кверцетину (Корвітину) та Аргініну гідрохлориду (Тівортіну) порівняно з ефектами стандартної базисної терапії хворих на ГХ II ст. у поєднанні з ІХС і ЦД 2 надала суттєвий позитивний вплив на перебіг захворювання і метаболічні показники крові.

Висновки.

1. Корекція метаболічних порушень у хворих на ГХ із коморбідною ІХС та ЦД 2 може бути досягнена шляхом послідовного використання антиоксидантів і донаторів NO.

2. Патогенетичне обґрунтування послідовного застосування Кверцетину (Корвітину) і Аргініну гідрохлориду (Тівортіну) для корекції метаболічних порушень впливає з ролі оксидантного стресу у виникненні ендотеліальної дисфункції, зниженні утворення і біодоступності NO у хворих на ГХ, ІХС, ЦД.

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, показники метаболізму, Кверцетин (Корвітин), Аргінін гідрохлорид (Тівортін).

Вступление. Коморбидность гипертонической болезни (ГБ), ишемической болезни сердца (ИБС) и сахарного диабета 2-го типа (СД 2) связана с более ранними нарушениями метаболизма и развития пораженных органов-мишеней. Активация процессов пероксидного окисления липидов (ПОЛ) и снижение продукции NO эндотелиоцитами у больных с ГБ, ИБС, СД и при их сочетании обосновывает целесообразность назначения антиоксидантов и донаторов NO для их профилактики и терапии.

Цель исследования. Изучить особенности метаболических нарушений у больных ГБ II стадии (ст.) в сочетании с ИБС и СД 2 и исследовать эффективность лечения Кверцетином (Корвитином) и Аргинином гидрохлоридом (Тивортином) на показатели углеводного и липидного обмена, интенсивность пероксидного окисления липидов и функцию эндотелия.

Материал и методы исследований. Обследовано 65 больных на ГБ II ст. в сочетании с ИБС (стабильная стенокардия I-II функционального класса) и СД 2 средней степени тяжести, субкомпенсированным. Контрольную группу составили 26 практически здоровых лиц, репрезентативных по возрасту и полу. Больные были рандомизированы в две группы. В I группу входили 30 пациентов, получав-

ших комплексную базисную терапию (БТ) (рамиприл, амлодипин, аторвастатин, изодинит, бисопролол, ацетилсалициловая кислота, метформин). Пациентам II группы (35 человек) первые 6 дней на фоне БТ проводилась инфузионная метаболическая терапия Корвотином (0,5 г), а в следующие 6 дней – Тивортином по 100 мл раствора внутривенно с последующим переходом на амбулаторный прием пероральной формы Тивортина по 10 мл 2 раза в день в течение двух недель. Исследовали показатели углеводного, липидного обмена, оксидантного стресса, функции эндотелия.

Результаты. У больных ГБ II ст. в сочетании с ИБС и СД 2 по сравнению с группой здоровых лиц имеют место достоверные ($p < 0,05$) нарушения углеводного, липидного обмена, рост в крови содержания продуктов ПОЛ, угнетение системы антиоксидантной защиты, увеличение содержания конечных метаболитов NO. Комбинированная базисная и метаболитотропная терапия с использованием Кверцетина (Корвитина) и Аргинина гидрохлорида (Тивортина) по сравнению с эффективностью стандартной базисной терапии больных ГБ II ст. в сочетании с ИБС и СД 2 оказала существенное положительное влияние на течение заболевания и метаболические показатели крови.

Выводы.

1. Коррекция метаболических нарушений у больных ГБ с коморбидной ИБС и СД 2 может быть достигнута путем последовательного использования антиоксидантов и донаторов NO.

2. Патогенетическое обоснование последовательного применения Кверцетина (Корвитина) и Аргинина гидрохлорида (Тивортина) для коррекции метаболических нарушений исходит из роли оксидантного стресса в возникновении эндотелиальной дисфункции, снижении образования и биодоступности NO у больных ГБ, ИБС, СД.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, показатели метаболизма, Кверцетин (Корвитин), Аргинин гидрохлорид (Тивортин).

Вступ

Артеріальна гіпертензія (АГ) є найбільш розповсюдженим серцево-судинним захворюванням у світі [1]. В Україні АГ посідає перше місце в структурі поширеності хвороб системи кровообігу серед дорослого населення. За даними офіційної статистики, 32,2 % дорослого населення (понад 12 млн) страждають на АГ [2].

Останніми роками увагу дослідників привертає зростання питомої ваги коморбідних патологічних станів. Особливо актуальною вважають коморбідну патологію у хворих на АГ. Із захворювань серцево-судинної системи АГ найбільш часто поєднується з ішемічною хворо-

бою серця (ІХС) та цукровим діабетом 2 типу (ЦД 2) [3, 4, 5].

При діагностиці та лікуванні АГ надзвичайно важливим є пошук метаболічних порушень, властивих АГ, та їх медикаментозної корекції [6].

У патогенезі гіпертонічної хвороби (ГХ) та багатьох захворювань міокарда значну роль відіграє активація вільнорадикального окиснення [7, 8].

Дослідження останніх років переконливо показали важливу і самостійну роль ендотелію в розвитку серцево-судинних захворювань, у тому числі ГХ та ІХС [9, 10]. Порушення ендотеліальної функції судин патогенетично пов'язане з розвитком інсулінорезистентності (ІР),

яка спостерігається у значної кількості хворих на АГ [11].

Провідним механізмом, що лежить в основі ендотеліальної дисфункції, є зниження утворення і біодоступності NO [12].

Активация процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) і пригнічення антиоксидантного захисту (АОЗ) у хворих на ГХ, ІХС, ЦД і за їхнього поєднаного перебігу доведена у багатьох дослідженнях і обґрунтовує доцільність призначення антиоксидантів для їх профілактики та терапії.

До метаболітотропних кардіопротекторів можна віднести також L-аргінін – субстрат для синтезу NO.

Метою дослідження було вивчити особливості метаболічних порушень у хворих на ГХ II стадії (ст.) в поєднанні з ІХС і ЦД 2 та дослідити ефективність лікування Кверцетином (Корвітином) і Аргініном гідрохлориду (Тівортіном) на показники вуглеводного та ліпідного обміну, інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів і функцію ендотелію.

Матеріал та методи досліджень

Обстежено 65 хворих на ГХ II ст. у поєднанні з ІХС (стабільна стенокардія I функціонального класу (ФК) – у 12 хворих, II ФК – у 53 хворих) і ЦД 2 середнього ступеня тяжкості, субкомпенсованим. Контрольну групу склали 26 практично здорових осіб, репрезентативних за віком і статтю.

Робота проводилася із дотриманням основних положень GCP (1996 р.), Конвенції ради Європи про права людини та біомедицину від 04.04.1997 р., Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участі людини (1964-2000 р.) і наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р.

Залежно від програм лікування всі хворі були рандомізовані в дві групи. До

I групи входили 30 пацієнтів, які отримували комплексну базисну терапію (БТ) (раміприл, амлодипін, аторвастатин, ізодиніт, бісопролол, ацетилсаліцилова кислота, метформін). У тих випадках, коли цільовий рівень артеріального тиску (АТ) не було досягнуто, хворим додатково призначався метаболічно нейтральний тіазидоподібний діуретик індапамід.

Пацієнтам II групи (35 осіб) перші 6 днів на тлі БТ проводилася інфузійна метаболічна терапія Корвітином (0,5 г), а в наступні 6 днів – Тівортіном по 100 мл розчину внутрішньовенно з подальшим переходом на амбулаторний прийом пероральної форми Тівортіна по 10 мл 2 рази на добу протягом двох тижнів.

Досліджували вміст глюкози у сироватці крові натщесерце з використанням набору тест-систем (BIO-LA-TEST, компанії Erba Lachema, Чехія). Рівень у крові інсуліну натще визначали з використанням стандартних наборів фірми Monobind Inc., (США) методом імуноферментного аналізу. Нормальними величинами концентрації інсуліну натще вважали для чоловіків до 25 мкОд/мл, для жінок – до 23 мкОд/мл. Для оцінки ступеня резистентності до інсуліну використовували малу модель гомеостазу (Homeostasis Model Assessment – HOMA) з визначенням показника HOMA-IR, який обчислювали за формулою: інсулін крові натще (мкОд/мл) x глюкоза плазми крові натще (ммол/л)/22,5.

Стан ліпідного обміну вивчали шляхом визначення в крові вмісту загального холестеролу (ЗХС), холестеролу ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ), тригліцеридів (ТГ) з використанням діагностичних стандартних наборів фірми ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика». Рівень холестеролу ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ) визначали за формулою W. Friedewald: ХС ЛПНЩ = ЗХС – ХС ЛПВЩ – ТГ/2,2.

В крові визначали маркери оксидативного стресу: вміст вторинних продуктів ПОЛ – концентрацію малонового альдегіду (МА) в сироватці крові та еритроцитах, концентрацію глутатіону відновленого (ГВ), глутатіонпероксидази (ГП), каталази (КТ).

Стан ендотеліальної функції оцінювали шляхом визначення продукції NO в організмі за сумарним рівнем його кінцевих метаболітів (нітритів та нітратів) у плазмі крові. Дослідження вмісту ендотеліального судинного фактора росту людини (VEGF-A) в сироватці крові проводилися імуноферментним методом з використанням стандартного набору «Human VEGF-A ELISA» фірми RayBiotech, Inc. США.

Статистична обробка результатів дослідження проводилася шляхом визначення середніх арифметичних величин (M) та стандартної похибки (m). Вірогідність змін в разі нормального розподілу у вибірках визначали за критерієм Стьюдента, в інших випадках застосовували критерій Уїлкоксона. Відмінність між вибірками вважалася статистично достовірною при $p < 0,05$. Для виявлення наявності і сили зв'язку між факторами вираховували коефіцієнт рангової кореляції Спірмена – r. Кореляцію вважали високо значимою при r, який відповідає рівню статистичної значущості $p < 0,01$, значимою – при r, що відповідає рівню статистичної значущості $p < 0,05$, про тенденцію достовірного зв'язку говорили при r, який відповідає рівню статистичної значущості $p < 0,1$. Користувалися наступною класифікацією кореляційного зв'язку: сильний ($0,7 < r < 1$), середньої сили ($0,5 < r < 0,7$), помірний ($0,3 < r < 0,5$), слабкий ($0,2 < r < 0,3$). При $r < 0,19$ вважали, що кореляція відсутня.

Результати дослідження та їх обговорення

Аналіз отриманих даних свідчить,

що показники вуглеводного, ліпідного обміну, ПОЛ, АОЗ та вміст продуктів NO у плазмі крові хворих на ГХ II ст. в поєднанні з ІХС і ЦД 2 суттєво відрізняються від показників практично здорових осіб. Спостерігалось статистично значуще ($p < 0,05$) підвищення рівня глюкози натще ($8,19 \pm 0,55$ ммоль/л, у здорових – $4,56 \pm 0,07$ ммоль/л), ІРІ ($29,76 \pm 3,68$ мкОд/мл та $11,06 \pm 1,14$ мкОд/мл відповідно), НОМА-ІР ($10,58 \pm 1,34$ та $2,37 \pm 0,23$).

Показники ліпідного обміну у обстежених пацієнтів, порівняно зі здоровими, характеризувалися достовірним ($p < 0,05$) підвищенням концентрації ЗХС ($6,03 \pm 0,28$ ммоль/л, у здорових – $4,09 \pm 0,23$ ммоль/л), ТГ ($2,13 \pm 0,24$ ммоль/л та $1,14 \pm 0,07$ ммоль/л відповідно), ХС ЛПНЩ ($4,16 \pm 0,20$ ммоль/л та $2,48 \pm 0,08$ ммоль/л) і зниженням вмісту ХС ЛПВЩ ($0,82 \pm 0,05$ ммоль/л та $1,39 \pm 0,03$ ммоль/л).

Встановлено вірогідне ($p < 0,05$) зростання вмісту МА плазми ($6,56 \pm 0,37$ мкмоль/л, у здорових – $2,49 \pm 0,26$ мкмоль/л) та еритроцитів ($9,41 \pm 0,55$ мкмоль/л та $6,69 \pm 0,37$ мкмоль/л відповідно). Зростання вмісту продуктів ПОЛ супроводжувалося пригніченням АОЗ. Вміст ГВ був вірогідно ($p < 0,05$) нижчим порівняно з контрольною групою ($0,56 \pm 0,03$ ммоль/л та $0,86 \pm 0,04$ ммоль/л відповідно; $p < 0,05$). З боку ферментативної ланки АОЗ виявлено підвищення активності КТ ($20,02 \pm 1,06$ мкмоль за 1хв на 1г Нв, у здорових – $16,84 \pm 0,76$ мкмоль за 1хв на 1г Нв; $p < 0,05$), ГП ($209,64 \pm 7,24$ нмоль ГВ за 1 хв на 1г Нв та $184,56 \pm 8,86$ нмоль ГВ за 1 хв на 1г Нв; $p < 0,05$).

Виявлено порівняно з контролем зростання вмісту кінцевих метаболітів NO в крові ($26,95 \pm 1,76$ мкмоль/л та $21,14 \pm 0,78$ мкмоль/л відповідно; $p < 0,05$).

Встановлено наявність прямого

кореляційного зв'язку помірної щільності між рівнем ІРІ та масою тіла ($r=0,35$, $p<0,05$), ЗХС ($r=0,33$, $p<0,05$), ХС ЛПВЩ ($r=0,32$, $p<0,05$), МА ($r=0,50$, $p<0,05$), КТ ($r=0,32$, $p<0,05$), VEGF-A ($r=0,48$, $p<0,05$); між індексом маси тіла та ЗХС ($r=0,39$, $p<0,05$).

Отже у хворих на ГХ II ст. в поєднанні з ІХС і ЦД 2 порівняно з групою здорових осіб мають місце достовірні ($p<0,05$) порушення вуглеводного, ліпідного обміну, зростання в крові вмісту продуктів ПОЛ, пригнічення системи АОЗ, збільшення вмісту кінцевих метаболітів NO.

Зростання активності ГП, КТ у хворих на ГХ II ст., поєднану з ІХС і ЦД 2, ймовірно, є компенсаторним, що зумовлене більш інтенсивним використанням глутатіону відновленого для знеш-

кодження зростаючої кількості продуктів пероксидного окиснення ліпідів.

Перебіг артеріальної гіпертензії може супроводжуватися як зменшенням [13, 14], так і збільшенням [15, 16] рівня кінцевих метаболітів NO у крові пацієнтів. В останньому випадку гіперсекрецію NO пояснюють надекспресією індукцибельної форми NO-синтази (iNOS), що виникає внаслідок активації цитокінів, вільнорадикальних процесів і пригнічення антиоксидантного захисту [17].

Показники метаболізму в обстежених хворих у процесі лікування представлені в таблиці 1. Як видно з даних таблиці, метаболітотропна терапія хворих на ГХ II ст. у поєднанні з ІХС та ЦД 2 Кверцетином і Аргініном гідрохлоридом на тлі БТ призвела до істотного достов-

Таблиця 1

Метаболічні показники у хворих на ГХ II ст. у поєднанні з ІХС і ЦД 2 під впливом лікування Кверцетином і Аргініном гідрохлоридом упродовж 14 днів ($M \pm m$)

Показник	Контрольна група (базисна терапія) $n = 30$		Основна група (базисна + метаболітотропна терапія) $n = 35$	
	До лікування	Після лікування	До лікування	Після лікування
Глюкоза натще, ммоль/л	8,28 ± 0,33	7,91 ± 0,23	8,19 ± 0,30	7,60 ± 0,21*
ІРІ натще, мкОд/мл	29,86 ± 1,96	28,02 ± 1,77	29,25 ± 2,04	23,16 ± 1,41*
НОМА-ІR	10,77 ± 1,45	9,68 ± 1,37	10,57 ± 1,56	7,75 ± 1,28*
ЗХС, ммоль/л	6,05 ± 0,27	5,75 ± 0,44	5,99 ± 0,29	5,52 ± 0,26
ТГ, ммоль/л	2,08 ± 0,28	1,84 ± 0,24	2,18 ± 0,22	1,79 ± 0,22
ХС ЛПВЩ, ммоль/л	0,83 ± 0,04	0,85 ± 0,05	0,80 ± 0,05	0,91 ± 0,05
ХС ЛПНЩ, ммоль/л	4,17 ± 0,21	3,91 ± 0,24	4,13 ± 0,18	3,87 ± 0,20
МА плазми, мкмоль/л	6,75 ± 0,41	6,31 ± 0,39	6,16 ± 0,34	5,41 ± 0,26*
МА еритроцитів, мкмоль/л	9,21 ± 0,66	8,84 ± 0,59	9,66 ± 0,62	8,96 ± 0,50*
ГВ, ммоль/л	0,55 ± 0,03	0,59 ± 0,04	0,57 ± 0,02	0,63 ± 0,04*
ГП, нмоль ГВ за 1 хв на 1г Нв	211,23 ± 7,97	217,14 ± 8,13	207,78 ± 5,82	225,74 ± 6,14*
Каталаза, мкмоль за 1хв на 1г Нв	19,73 ± 0,88	20,14 ± 1,22	20,23 ± 1,14	24,96 ± 1,08*
Кінцеві метаболіти NO, мкмоль/л	27,12 ± 1,93	28,34 ± 2,03	26,59 ± 1,84	33,87 ± 1,72*
VEGF-A, пг/мл	95,15 ± 12,44	104,18 ± 14,16	105,64 ± 13,2	134,22 ± 15,04*

Примітка. * — різниця достовірна порівняно з показником до лікування ($p < 0,05$).

ірного покращення більшості вивчених показників метаболізму. Встановлено достовірне зменшення концентрації глюкози плазми на 7,2 %, ІРІ – на 20,8 %, індексу НОМА-ІР – на 26,7 %, зменшення концентрації МА плазми на 12,1 % та МА еритроцитів – на 7,2 %. З боку АОЗ відзначено достовірне зростання вмісту ГВ на 10,5 %, підвищення активності ГП на 8,6 % і КТ – на 23,4 %. Виявлено достовірне зростання вмісту кінцевих метаболітів NO на 27,3 %, ендотеліального судинного фактору росту VEGF-A – на 27,0 %. Встановлена тенденція до зменшення концентрації ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, збільшення вмісту ХС ЛПВЩ.

У контрольній I групі хворих (базисна терапія) динаміка вивчених показників метаболізму в процесі лікування виявилася несуттєвою.

Динаміка вивчених показників метаболізму у хворих на ГХ II ст. у поєднанні з ІХС та ЦД 2 на стаціонарному та амбулаторному етапах лікування із застосуванням Кверцетину і Аргініну гідрохлориду показала збереження досягнутої на стаціонарному етапі достовірної позитивної динаміки показників вуглеводного обміну, окисного гомеостазу та функції ендотелію. З боку ліпідного обміну встановлено достовірне поліпшення показників ЗХС, ТГ, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ.

Отже комбінована базисна та метаболітотропна терапія з використанням Кверцетину та Аргініну гідрохлориду порівняно з ефектами стандартної БТ хворих на ГХ II ст. у поєднанні з ІХС і ЦД 2 надала суттєвий позитивний вплив на перебіг захворювання і метаболічні показники крові.

Антиоксидантна активність біофлавоноїдів загальновідома. Одним з найбільш потужних антиоксидантів серед біофлавоноїдів є Кверцетин [18, 19]. У медичній літературі є низка по-

відомлень про позитивний вплив Кверцетину на клінічний перебіг захворювання у хворих на ГХ, ІХС, ЦД 2 тощо [20].

Згідно з дослідженнями, біохімічні зміни, що лежать в основі дефіциту NO і дисфункції ендотелію, можуть індукувати розвиток гіпертензії і атеросклерозу [21, 22]. Нині відомо, що тривале застосування у хворих на АГ груп препаратів, спрямованих на стимуляцію синтезу оксиду азота ендотелієм (в тому числі інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту) призводить до виснаження запасів NO в ендотелії, що вимагає нових підходів до проблеми корекції ендотеліальної дисфункції (ЕД). Оптимальним підходом, на думку багатьох авторів [23, 24], є призначення L-аргініну – препарату, який не тільки стимулює функцію ендотелію [25], а й надає субстрат для синтезу оксиду азота.

Таким чином, ендотеліальна дисфункція відіграє важливу роль у патогенезі ГХ. Однією з причин ЕД у хворих на ГХ, за даними літератури та наших досліджень, є оксидантний стрес, який знижує продукцію NO ендотеліоцитами. У зв'язку з цим наша схема корекції метаболічних порушень у хворих у вигляді послідовного застосування антиоксидантів і донаторів NO є патогенетично обґрунтованою [26].

Висновки

1. Корекція метаболічних порушень у хворих на ГХ із коморбідною ІХС та ЦД 2 може бути досягнена шляхом послідовного використання антиоксидантів і донаторів NO.
2. Патогенетичне обґрунтування послідовного застосування Кверцетину (Корвітину) і Аргініну гідрохлориду (Тівортину) для корекції метаболічних порушень впливає з ролі оксидантного стресу у виникненні ендотеліальної дисфункції, зниженні утворення і біодоступності NO у хворих на ГХ, ІХС, ЦД.

Література

1. Клінічні рекомендації з артеріальної гіпертензії Європейського товариства гіпертензії (ESH) та Європейського товариства кардіологів (ESC) 2013 року. Артериальная гипертензия. 2013; 4 (30): 61–157.
2. Коваленко В.М., Корнацький В.М. Динаміка стану здоров'я народу України та регіональні особливості: аналітично-статистичний посібник. К.: СПД ФО «Коломійчин В.Ю.», 2012. 210 с.
3. Maslyayeva L.V., Koval S.N. K probleme sochetanii arterialnoi gipertenzii s ishemicheskoi boleznju serdtsa i serdechnoi nedostatochnostyu: vse li izucheno? Chast I. Arterialnaya gipertenziya i ishemicheskaya bolezn serdtsa. Ukraïnskii terapevtichnii zhurnal. 2006; 3: 76-83.
4. Soriquer F., GarridoSanchez L., Garcia-Serrano S., [et al.]. Apelin levels are increased in morbidly obese subjects with type 2 diabetes mellitus. *Obes. Surg.* 2009; 19 (11): 1574-1580.
5. Біловол О.М., Шалімова А.С., Кочуєва М.М. Коморбідність гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу – актуальна проблема сучасної медицини. Український терапевтичний журнал. 2014; 1: 11-17.
6. Сіренко Ю.М., Рековець О.Л., Савицький С.Ю., Павлюк Є.А. Метаболічний синдром у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та метаболічні ефекти різних антигіпертензивних препаратів. Артериальная гипертензия. 2010; 4: 42-56.
7. Basu S. Carbon tetrachloride-induced lipid peroxidation: eicosanoid formation and their regulation by antioxidant nutrients. *Toxicology.* 2003; 189 (1–2): 113–127.
8. Петринич О.А. Пероксидне окиснення ліпідів й антиоксидантний захист у хворих на гіпертонічну хворобу та у поєднанні з цукровим діабетом типу 2. Клінічна та експериментальна патологія. 2009; 8 (3): 74-78.
9. Кузьминова Н.В., Серкова В. К. Функциональное состояние сосудистого эндотелия у больных гипертонической болезнью. Український терапевтичний журнал. 2008; 2: 21–27.
10. Rajapakse N.W., Head G.A, Kaye D.M. Say NO to Obesity-Related Hypertension Role of the L-Arginine – Nitric Oxide Pathway. *Hypertension.* 2016; 67 (5): 813–819.
11. Білецький С.В. Інсулінорезистентність як складова патогенезу артеріальної гіпертензії (огляд літератури). Буковинський медичний вісник. 2015; 19 (2): 216–219.
12. Небиеридзе Д.В. Клиническое значение дисфункции эндотелия при артериальной гипертонии. *Consilium medicum: Системные гипертензии (приложение).* 2005; 1: 31–38.
13. Герасимчук Н.Н. Вазоактивный пул оксида азота у больных с артериальной гипертензией и избыточной массой тела. Кровообіг та гемостаз. 2008; 3: 21–26.
14. Білецький С.В., Ковальчук Л.Ю., Петринич О.А., Казанцева Т.В. Показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та вміст монооксиду нітрогену у крові хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця. Буковинський медичний вісник. 2013; 17 (3): 125–128.
15. Zahedi-Asl S., Ghasemi A, Azizi F. Serum nitric oxide metabolites in subjects with metabolic syndrome. *Clin. Biochem.* 2008; 41 (16–17): 1342–1347.
16. Люсов В.А. и др. Уровень оксида азота в сыворотке периферической крови больных с различной тяжестью артериальной гипертензии. *Кардиология.* 2011; 51 (12): 23–28.
17. Бобров В.А., Фирсова И.Г. Метаболизм оксида азота и эндотелиальная дисфункция у больных с эссенциальной гипертензией с признаками ремоделирования левого желудочка. Український кардіологічний журнал. 2010; 3: 58–63.
18. Киричек Л.Т., Щербань Н.Г. Метаболитные и метаболитотропные препараты в системе стресспротекции. *Международный медицинский журнал.* 2012; 2: 103–108.
19. Резніков О.Г., Полумбрик О.М., Бальон Я.Г., Полумбрик М.О. Про- та антиоксидантна системи і патологічні процеси в організмі людини Вісник НАН України. 2014; 10: 17–29.
20. Пастухова О.А. Застосування кверцетину в комплексному лікуванні хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію із супутнім цукровим діабетом 2-го типу. *Ліки України.* 2015; 2 (188): 45–48.
21. Tiritilli A. Nitric oxide (NO), vascular protection factor. *Biology, physiological role and biochemistry of NO.* *Presse Med.* 1998; 27 (1): 1061–1064.
22. Небиеридзе Д.В. Дисфункции эндотелия и ее коррекции при артериальной гипер-

- тонии. Русский медицинский журнал. 2006; 2: 127–131.
23. Жаринова В.Ю., Парасюк Е.И., Самоць І.А., [и др.]. Возможности повышения эффективности антигипертензивной терапии: роль донаторов оксида азота. Здоров'я України. 2016; 1 (44): 45–46.
 24. Курята О.В., Сіренко О.Ю. Вплив L-аргінину аспартату на ендотеліальну функцію судин у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним артритом. Український медичний часопис. 2014; 5 (103): 64–66.
 25. Reule C.A., Goyvaerts B., Schoen C. Effects of an L-arginine-based multi ingredient product on endothelial function in subjects with mild to moderate hypertension and hyperhomocysteinemia – a randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over trial. BMC Complement. Altern. Med. 2017; 17 (1): 92.
 26. Білецький С.В., Бойко В.В. Спосіб корекції метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу: патент № 122709, Україна, МПК (2017.01); А61К 31/00, А61Р 9/00. № у 2017 07244; заявл. 10.07.2017; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2.
- ### References
1. Klinichni rekomendatsii z arterialnoi hipertenzii Yevropeiskoho tovarystva hipertenzii (ESH) ta Yevropeiskoho tovarystva kardiologiv (ESC) 2013 roku. Arterialnaia hipertenzia. 2013; 4 (30): 61–157 [In Ukrainian].
 2. Kovalenko V.M., Kornatskyi V.M. Dynamika stanu zdorovia narodu Ukrainy ta rehionalni osoblyvosti: analitychno-statystychnyi posibnyk. K.: SPD FO «Kolomiitsyn V.Iu.», 2012. 210 s. [In Ukrainian].
 3. Maslyayeva L.V., Koval S.N. K probleme sochetanii arterialnoi gipertenzii s ishemicheskoi boleznnyu serdtsa i serdechnoi nedostatochnostyu: vse li izucheno? Chast I. Arterialnaya gipertenziya i ishemicheskaya bolezni serdtsa. Ukraïnskii terapevtichnii zhurnal. 2006; 3: 76-83 [In Russian].
 4. Soriguer F., Garrido-Sanchez L., Garcia-Serrano S., [et al.]. Apelin levels are increased in morbidly obese subjects with type 2 diabetes mellitus. Obes. Surg. 2009; 19 (11): 1574-1580.
 5. Bilovol O.M., Shalimova A.S., Kochueva M.M. Komorbidnist hipertoničnoi khvoroby ta tsukrovoho diabetu 2 typu – aktualna problema suchasnoi medytsyny. Ukraïnskii terapevtichnii zhurnal. 2014; 1: 11-17 [In Ukrainian].
 6. Sirenko Yu.M., Rekovets O.L., Savytskyi S.Iu., Pavliuk Ye.A. Metabolichnyi syndrom u patsientiv z arterialnoiu hipertenziieiu ta metabolichni efekty riznykh antyhipertenzivnykh preparativ. Arterialnaia hipertenzia. 2010; 4: 42-56 [In Ukrainian].
 7. Basu S. Carbon tetrachloride-induced lipid peroxidation: eicosanoid formation and their regulation by antioxidant nutrients. Toxicology. 2003; 189 (1–2): 113–127.
 8. Petrynych O.A. Peroksydne okysnennia lipidiv y antyoksydantnyi zakhyst u khvorykh na hipertoničnu khvorobu ta u poiednanni z tsukrovym diabetom typu 2. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia. 2009; 8 (3): 74-78 [In Ukrainian].
 9. Kuzminova N.V., Serkova V.K. Funktsionalnoe sostoyanie sosudistogo endoteliya u bolnikh gipertonicheskoi boleznnyu. Ukraïnskii terapevtichnii zhurnal. 2008; 2: 21–27 [In Russian].
 10. Rajapakse N.W., Head G.A., Kaye D.M. Say NO to Obesity-Related Hypertension Role of the L-Arginine – Nitric Oxide Pathway. Hypertension. 2016; 67 (5): 813–819.
 11. Biletskyi S.V. Insulinorezystentnist yak skladova patohenezu arterialnoi hipertenzii (ohliad literatury). Bukovynskii medychnyi visnyk. 2015; 19 (2): 216–219 [In Ukrainian].
 12. Nebieridze D.V. Klinicheskoe znachenie disfunktsii endoteliya pri arterialnoi gipertonii. Sonsilium medicum: Sistemnie gipertenzii (prilozhenie). 2005; 1: 31–38 [In Russian].
 13. Gerasimchuk N.N. Vazoaktivnii pul oksida azota u bolnikh s arterialnoi gipertenziei i izbitochnoi massoi tela. Krovoobig ta gemostaz. 2008; 3: 21–26 [In Russian].
 14. Biletskyi S.V., Kovalchuk L.Iu., Petrynych O.A., Kazantseva T.V. Pokaznyky prooksydantno-antyoksydantnoho homeostazu ta vmist monooksydu nitrohenu u krovii khvorykh na hipertoničnu khvorobu v poiednanni z ishemichnoiu khvoroboioiu sertsia. Bukovynskii medychnyi visnyk. 2013; 17 (3): 125–128 [In Ukrainian].
 15. Zahedi-Asl S., Ghasemi A., Azizi F. Serum nitric oxide metabolites in subjects with metabolic syndrome. Clin. Biochem. 2008; 41 (16–17): 1342–1347.
 16. Lyusov V.A. i dr. Uroven oksida azota v

- sivorotke perifericheskoi krovi bolnikh s razlichnoi tyazhestyu arterialnoi gipertenzii. *Kardiologiya*. 2011; 51 (12): 23–28 [In Russian].
17. Bobrov V.A., Firsova I.G. Metabolizm oksida azota i endotelialnaya disfunktsiya u bolnikh s essentsialnoi gipertenziei c priznakami remodelirovaniya levogo zheludochka. *Ukraïnskii kardiologichnii zhurnal*. 2010; 3: 58–63 [In Russian].
 18. Kirichuk L.T., Shcherban N.G. Metabolitnie i metabolitotropnie preparati v sisteme stressproteksii. *Mezhdunarodnii meditsinskii zhurnal*. 2012; 2: 103–108 [In Russian].
 19. Reznikov O.H., Polumbryk O.M., Balon Ya.H., Polumbryk M.O. Pro- ta antyoksydantna systemy i patolohichni protsesy v orhanizmi liudyny. *Visnyk NAN Ukrainy*. 2014; 10: 17–29 [In Ukrainian].
 20. Pastukhova O.A. Zastosuvannia kvartsetynu v kompleksnomu likuvanni khvorykh na esentsialnu arterialnu hipertenziiu iz suputnim tsukrovym diabetom 2-ho typu. *Liky Ukrainy*. 2015; 2 (188): 45–48 [In Ukrainian].
 21. Tiritilli A. Nitric oxide (NO), vascular protection factor. *Biology, physiological role and biochemistry of NO*. *Presse Med*. 1998; 27 (1): 1061–1064.
 22. Nebieridze D.V. Disfunktsii endoteliya i yee korrektsii pri arterialnoi gipertonii. *Russkii meditsinskii zhurnal*. 2006; 2: 127–131 [In Russian].
 23. Zharinova V.Yu., Parasyuk Ye.I., Samots I.A., [i dr.]. *Vozmozhnosti povisheniya effektivnosti antigipertenzivnoi terapii: rol donatorov oksida azota Zdorov'ya Ukraïni*. 2016; 1 (44): 45–46 [In Russian].
 24. Kuriata O.V., Sirenko O.Iu. Vplyv L-arhininu aspartatu na endotelialnu funktsiiu sudyn u patsiientiv z arterialnoiu hipertenziiieu v poiednanni z revmatoidnym artrytom. *Ukrainskyi medychnyi chasopys*. 2014; 5 (103): 64–66 [In Ukrainian].
 25. Reule C.A., Goyvaerts B., Schoen C. Effects of an L-arginine-based multi ingredient product on endothelial function in subjects with mild to moderate hypertension and hyperhomocysteinemia – a randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over trial. *BMC Complement. Altern. Med*. 2017; 17 (1): 92.
 26. Biletskyi S.V., Boiko V.V. Sposib korektsii metabolichnykh porushen u khvorykh na hipertonichnu khvorobu v poiednanni z ishemichnoiu khvoroboiu sertsia ta tsukrovym diabetom 2-ho typu: patent № 122709, Ukraïna, MPK (2017.01); A61K 31/00, A61P 9/00. № u 2017 07244; zaiavl. 10.07.2017; opubl. 25.01.2018, Biul. № 2 [In Ukrainian].

*Вперше надійшла до редакції 24.12.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*